

CYBER RISK GOVERNANCE IN SCHWEIZER UNTERNEHMEN

Kernbotschaften einer Studie aus der Sicht von Risk Manager und CISO

Cyberisikomanagement erhält zunehmend mehr Aufmerksamkeit in den Leitungsgremien. Allerdings reicht Bewusstsein allein nicht aus. Cyberisiken werden noch zu oft als reines IT-Problem behandelt und sind zu wenig stark in das unternehmerische Riskmanagement eingebunden. Ausserdem wird der Faktor Mensch im Zusammenhang mit Cyberisiken oft unterschätzt.

1. EINLEITUNG

Cyberisiken bilden mittlerweile eine der global relevantesten Risikokategorien. Der Global Risks Report 2022 des WEF und der Cambridge Global Risk Index 2021 führen Cyberisiken unter den globalen Toprisiken. Die Gründe für die stark zunehmende Bedrohung durch Cyberisiken sind vielfältig. Nicht zuletzt hat die durch die Pandemie ausgelöste Verlagerung der Arbeit ins Homeoffice für neue Herausforderungen gesorgt. Entwicklungen in Richtung Cloud-Computing, zunehmende Virtualisierung des Arbeits- und Privatlebens, stärkere Vernetzung mit dem Internet, auch im industriellen Umfeld (Industrial Internet of Things), haben grosse Vorteile, bergen aber auch zusätzliche Cyberisiken.

Eine solide Risk Governance ist eine zentrale Grundlage für die Umsetzung eines wirksamen Riskmanagements. Sie befasst sich mit diversen Fragestellungen, welche das Einrichten eines effektiven Riskmanagement-Prozesses beeinflussen. Corporate-Governance-Kodizes, Riskmanagement-Rahmenwerke, Normen und rechtliche Anforderungen wirken sich auf das Riskmanagement von Organisationen aus. Auch die Risikokultur sowie Rollen, Verantwortlichkeiten und Aufgaben mit Bezug zum Riskmanagement spielen eine wichtige Rolle für die Wirksamkeit des Riskmanagements.

Im Zuge der Risk Governance sind Aufsichtsorgane heute zunehmend gefordert, ihre rechtlichen Kontroll- und Aufsichtspflichten im Bereich Cyberisikomanagement wahrzu-

nehmen. Der adäquate Umgang mit Cyberisiken gehört zu den unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben des Verwaltungsrats. Nebst dieser rechtlichen Verpflichtung, die u. a. aufgrund der Entwicklungen bezüglich der Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO) sowie der Revision des Schweizerischen Datenschutzgesetzes (DSG) zunehmend anspruchsvoller wird, gibt es auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht überzeugende Gründe, in das Cyberisikomanagement zu investieren. Cyberangriffe können erhebliche Schäden ganz unterschiedlicher Art verursachen (Reputationsverlust, Verlust von Betriebsbewilligungen, hohe Bussen u. a. m.), im Extremfall gar zum Konkurs führen.

Basis für den vorliegenden Beitrag ist eine qualitative Studie, die das Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern, Economiesuisse und Mobiliar im Frühling 2022 durchgeführt haben. Im Rahmen der Studie wurden 33 Interviews mit Riskmanagement-Verantwortlichen und Chief Information Security Officers (CISO) in 18 grösseren Schweizer Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen geführt. Nachfolgend werden zentrale Ergebnisse der Studie präsentiert und kommentiert.

2. RISIKOPOLITIK: OFT UNVOLLSTÄNDIG UND UNBEKANNT

Mit einer Risikopolitik legt das Aufsichtsorgan die Ziele und Grundsätze für ein effektives Riskmanagement fest. Die

STEFAN HUNZIKER,
PROF. DR. OEC. HSG,
PROFESSOR FÜR ENTER-
PRISE RISK MANAGEMENT
UND INTERNAL CONTROL,
INSTITUT FÜR FINANZDIENST-
LEISTUNGEN ZUG IFZ,
HOCHSCHULE LUZERN –
WIRTSCHAFT

VIVIANE TRACHSEL,
PROF. M.A. UZH,
PROFESSORIN FÜR
CONTROLLING, INSTITUT
FÜR FINANZDIENST-
LEISTUNGEN ZUG IFZ,
HOCHSCHULE LUZERN –
WIRTSCHAFT

Risikopolitik bildet die Leitplanken für die operative Umsetzung des Riskmanagements mit dem Ziel, unternehmerische Risiken und Chancen ganzheitlich und auf oberster Organisationsebene anzugehen. Sie definiert insbesondere den Riskmanagement-Prozess, die entsprechenden Funktionen und Verantwortlichkeiten der involvierten Parteien sowie die grundsätzlichen Risikostrategien im Umgang mit den wesentlichen Risiken.

Interessanterweise hatten vier der untersuchten Organisationen keine risikopolitischen Grundsätze definiert, bzw. die Riskmanagement-Verantwortlichen nannten alternative Dokumente, die jedoch operativer ausgerichtet sind als eine Risikopolitik (z. B. Disaster Recovery Plan, IT-Sicherheitspolitik, Riskmanagement-Handbuch oder internes Kontroll-dokument). Von den grösseren Organisationen besitzt die Mehrheit (zehn) eine Risikopolitik. Dieses Ergebnis ist insofern nicht überraschend, als dass grössere Organisationen mit formalisierten Riskmanagement-Strukturen grundsätzlich eine Risikopolitik verabschiedet haben. Allerdings haben die Interviews auch gezeigt, dass nicht alle Organisationen nach den darin enthaltenen Prinzipien handeln, weil diese aufgrund mangelhafter Kommunikation auf operativer Ebene gar nicht bekannt sind.

Auffallend ist dagegen, dass das Thema Cyberriskmanagement lediglich in zwei der interviewten Organisationen einen expliziten Bestandteil der Risikopolitik darstellt. Bei allen anderen Organisationen fehlt ein entsprechender Hinweis in der Risikopolitik, und es wird auf operativere Dokumente wie z. B. das Riskmanagement-Handbuch verwiesen. Die Cyberrisiken sind lediglich implizit in der Risikopolitik abgedeckt. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Relevanz dieser Risikokategorie und den speziellen Charakteristika von Cyberrisiken lässt sich hier ein deutliches Verbesserungspotenzial ausmachen. Eine explizite Erwähnung von Cyberrisiken in den risikopolitischen Grundsätzen würde nicht nur die Aufmerksamkeit der Aufsichtsorgane zusätzlich erhöhen, sondern auch deren Verantwortungsbewusstsein bezüglich dieser Risikokategorie stärken.

3. RISIKOAPPETIT: WENIG KLARHEIT

Der Risikoappetit (auch Risikobereitschaft) ist definiert als die Gesamtheit der Risiken, die eine Organisation jederzeit bereit ist einzugehen, um ihre Organisationsziele zu verfolgen. Grundsätzlich drückt der Risikoappetit aus, welche Risiken in welchem Ausmass in welchen Geschäftsbereichen eingegangen werden dürfen, um die Organisationsziele erreichen zu können. Bezogen auf Cyberrisiken bedeutet dies, dass das Aufsichtsorgan explizite Aussagen zum akzeptierbaren Risikoumfang hinsichtlich Cyberrisiken trifft. Diesbezügliche Aussagen können qualitativ und/oder quantitativ definiert werden. Die Risikobereitschaft muss regelmässig im Aufsichtsorgan diskutiert und allenfalls angepasst werden.

Keine der befragten Organisationen hat den Risikoappetit für das Eingehen von Cyberrisiken explizit definiert. Immerhin hatten zum Zeitpunkt der Interviews vier Organisationen die Absicht, dies in naher Zukunft nachzuholen. Eine Organisation möchte dies mit Unterstützung der internen

Revision machen. Zwei Organisationen definieren generell keinen Risikoappetit, wobei zwei Risk Manager angaben, dass sie diesen nicht berechnen können. Ein Risk Manager gab zu Protokoll, dass die Risikobereitschaft faktisch indirekt über den Selbstbehalt ihrer Cyberversicherung gegeben sei.

Insgesamt zeigt sich hoher Verbesserungsbedarf bei der Definition der Risikobereitschaft bezüglich Cyberrisiken. Grundsätzlich bestätigt sich das bereits bekannte Bild, dass das Entwickeln solcher Aussagen in der Praxis grosse Mühe bereitet. Teilweise fehlen methodische Kenntnisse, teilweise wird der Nutzen grundsätzlich infrage gestellt oder das Konzept des Risikoappetits wird nicht verstanden («kann nicht berechnet werden»). Dieser Umstand macht das Steuern dieser Risiken schwieriger, da eine entsprechende Vorgabe fehlt, an der sich die für das Riskmanagement Verantwortlichen orientieren können. Die Auswertung zeigt jedoch, dass einige wenige Risk Manager sich bewusst sind, dass das Definieren des Risikoappetits zwar bisher keine grosse Relevanz hatte, sich dies in Zukunft aber wahrscheinlich ändern wird.

4. VERANTWORTLICHKEIT: HOHE AUFMERKSAMKEIT, UNKLARE VERANTWORTUNG

Mittlerweile unbestritten ist die Relevanz des Tone at the Top für die Risk Governance und damit auch für die Wirksamkeit eines (Cyber-)Riskmanagements. Er repräsentiert das Bekenntnis der Unternehmensleitung zum Riskmanagement. Dieses Bekenntnis muss in der gesamten Organisation wahrnehmbar sein. Eine zentrale Voraussetzung für einen angemessenen Tone at the Top ist die Aufmerksamkeit, welche die Unternehmensleitung dem Umgang mit Cyberrisiken widmet.

Erfreulicherweise erhalten Cyberrisiken durchwegs eine hohe bis sehr hohe Aufmerksamkeit in den Leitungsgremien aller befragten Organisationen. Viele Studienteilnehmende erklären, dass dieses Thema insbesondere in den letzten zwei bis fünf Jahren bedeutend an Relevanz gewonnen hat. Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich und reichen von personeller Affinität zum Thema in den Leitungsgremien über eigene Erfahrungen mit Cyberangriffen bis zu einer höheren Bedeutung des Themas aufgrund der Digitalisierung des Geschäftsmodells.

Allerdings bedeutet hohe Aufmerksamkeit nicht automatisch ein entsprechendes Verantwortungsbewusstsein. Obwohl die oberste Verantwortung für alle Risiken immer der Verwaltungsrat trägt, zeigte die Studie, dass nicht einmal jedes zweite Unternehmen den Verwaltungsrat in der obersten Verantwortung sieht. Nicht zulässig bzw. klar im gesetzlichen Widerspruch sind zwei Organisationen, welche die Verantwortung für Cyberrisiken ausschliesslich in der IT sehen. Einige Interviewpartner und partnerinnen antworteten zögerlich und scheinen sich der Verantwortlichkeiten nicht klar bewusst zu sein.

5. ROLLEN: RISK MANAGER UND CISO – KEIN EINGESPIELTES TEAM

Eine effektive Steuerung der Cyberrisiken entsteht erst durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Business, Riskmanage-

ment, aber auch HR, Datenschutzbeauftragten, Legal und Compliance. Immerhin fünf der befragten Organisationen geben an, das Business im Rahmen der Risikoanalyse einzubeziehen. In zehn Organisationen arbeitet das Riskmanagement eng mit der IT, den Datenschutzbeauftragten und/oder mit dem Compliance Management zusammen. Die Zusammenarbeit mit dem HR ist nicht sehr etabliert.

Betrachtet man die Zusammenarbeit zwischen CISO (oder äquivalente Funktion) und Risk Manager genauer, offenbaren sich gewisse Lücken. Der Austausch scheint oft nur informeller Art zu sein. In vier untersuchten Organisationen ist die Zusammenarbeit noch nicht klar definiert, weil es keine bzw. keinen CISO oder keine bzw. keinen CRO gibt. Nur eine Organisation beurteilt die Zusammenarbeit zwischen CISO und Riskmanagement als sehr gut. Sie ist formal über ein spezifisches Assurance-Gremium institutionalisiert. Bei einer Organisation ist der CISO Mitglied der Geschäftsleitung und erhält so die notwendige Awareness für dieses Thema. Lediglich eine Organisation gibt an, die Rollen primär extern vergeben zu haben, und erwähnt externe Audits der externen IT-Dienstleister sowie das Zusammenspiel mit der externen Revision.

Insgesamt zeigt sich eine markante Lücke zwischen der Relevanzeinschätzung der Cyberrisiken durch die Studienteilnehmenden und der Art und Weise, wie der Austausch zwischen der für Cyberrisiken verantwortlichen Person (z. B. CISO) mit dem Riskmanagement organisiert ist. Im Umgang mit Cyberrisiken ist eine Lücke zwischen der technischen IT-Infrastruktur-Ebene und der Gesamtorganisation (Risk Governance) festzustellen. Cyberrisiken werden noch zu stark als reines IT-Thema verstanden. Entsprechend werden sie dezentral und operativ gesteuert und zu wenig in das Riskmanagement integriert. Dieser Umstand verhindert einen konsistenten Vergleich und damit auch eine sinnvolle Priorisierung von Cyberrisiken und anderen Risikokategorien auf oberster Führungsebene. Anders formuliert fehlt in vielen Organisationen die Brücke zwischen der technischen Cybersicherheit und dem betriebswirtschaftlichen Riskmanagement.

6. WIRKSAMKEITSPRÜFUNGEN

Grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Effektivität von Riskmanagement-Aktivitäten zu überprüfen. Allerdings sind nicht alle diesbezüglichen Tests gleich aussagekräftig. Erschwerend kommt hinzu, dass oft Glück und Wirksamkeit miteinander verwechselt werden. Nur weil in einer Organisation (noch) keine Cybervorfälle bekannt sind, heisst das nicht, dass das Cyberriskmanagement tatsächlich effektiv ist – es könnte eben auch Glück bzw. Zufall sein. Dies illustriert das Assume-Breach-Paradigma, dem die grundsätzliche Annahme zugrunde liegt, dass jede Organisation trotz aufwendiger Sicherheitsmassnahmen davon ausgehen muss, einmal Opfer eines Cyberangriffes zu werden.

Von den sechzehn Organisationen, die zu dieser Frage Stellung genommen hatten, verweisen fünf auf regelmässige externe Audits als wichtigste Effektivitätsprüfung und drei auf ihren externen IT-Dienstleistungspartner. Sechs Organisationen führen regelmässige Penetrationstests durch, zwei un-

terhalten Bug-Bounty-Programme. Insgesamt zeigt sich bei der Effektivitätsprüfung ein heterogenes Bild. Zwei Organisationen nennen die interne Revision als einzige Instanz der Effektivitätsprüfungen, zwei weitere Organisationen geben zu Protokoll, dass sie keine Aussagen machen könnten, da es bisher zu keinen Cybervorfällen gekommen sei. Eine Organisation kann keine Aussage bez. Effektivität machen, da sie kein Cyberriskmanagement betreibt. Je eine Organisation nennt «einen internen Spezialisten/eine interne Spezialistin», «das Einüben der BCM-Prozesse» oder eine «ISMS-Zertifizierung» als Mittel zur Effektivitätsprüfung. Eine ganzheitliche, formale Prüfung der Riskmanagement-Prozesse nimmt keine Organisation vor.

Zusammenfassend lässt sich keine dominante Vorgehensweise zur Prüfung der Effektivität des Cyberriskmanagement in den untersuchten Organisationen ausmachen. Immerhin die Hälfte (acht) nutzt externe Unterstützung in Form von Audits oder externen Dienstleistern und ca. ein Drittel (sechs) führt Penetrationstests durch. Auffällig ist, dass die Riskmanagement-Verantwortlichen in dieser Studie primär die technischen, systembezogenen Tests der IT-Infrastruktur in den Vordergrund stellen, obwohl die Risk Governance, welche massgeblich geprägt wird durch den Faktor Mensch, den Tone at the Top, Trainings und Schulungen, bekannterweise eine wesentliche (oft *die* wesentliche) Rolle bei der Wirksamkeit von Cyberriskmanagement einnimmt.

7. KERNBOTSCHAFTEN AN DIE PRAXIS

Basierend auf den Ergebnissen der Studie und der aktuellen Literatur werden nachfolgend Empfehlungen an Aufsichtsorgane, Geschäftsleitungsmitglieder, Riskmanagement-Verantwortliche und CISO für das Cyberriskmanagement vorgeschlagen. Gerade die Riskmanagement-Verantwortlichen können die künftige Weiterentwicklung des Cyberriskmanagement in ihren Organisationen prägen.

7.1 Investitionen in den Faktor Mensch fördern. Oft werden die einfachsten und gleichermassen wirkungsvollsten Massnahmen im Umgang mit Cyberrisiken immer noch vernachlässigt. Die vorliegende Studie bestätigt die Erkenntnisse aus der Literatur, dass der Faktor Mensch, d. h. menschliche Verhaltensweisen im Bereich der Cybersicherheit tendenziell noch zu wenig adressiert werden. Es ist bekannt, dass viele Cyberrisiken von Menschen verursacht sind. Die Definition von Cyberrisiken ist deshalb mitunter irreführend, da viele Risikoursachen nicht im Cyberraum zu finden sind, sondern in menschlichen Verhaltensweisen.

Die Terminologie der Cybersecurity und des Cyberriskmanagements bedient sich aus Analogiegründen der Biologie: Es ist die Rede von Viren, Würmern und Käfern (Bugs). Es gibt aber auch starke Bezüge zur Medizin. Dort weiss man schon lange, dass richtiges menschliches Verhalten viele Ansteckungen und Übertragungen von Krankheiten verhindert. In der Disziplin Cybersicherheit scheint dies erst aufzukommen. Diesen Trend gilt es, sowohl medial als auch innerhalb der Organisationen zu unterstützen.

In das menschliche Verhalten zu investieren bzw. es zu verstehen, kann sich nur lohnen und wird daher als Empfeh-

lung formuliert. Cybersicherheit ist keine einmalige, technische Intervention. Sie entsteht durch eine permanente und laufend überprüfte Anwendung von technischen und organisatorischen Massnahmen. Der Faktor Mensch macht in diesem kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) zwar nur ein Element aus, jedoch ein sehr wichtiges. Menschliches Verhalten im Umgang mit der Cybersicherheit sollte trainiert werden, sodass es selbstverständlich und normal wird.

7.2 Latentes Underinvestment verhindern. Führt man sich die Relevanz dieser Risikokategorie vor Augen, mag die Tatsache, dass in der Praxis die latente Gefahr eines (organisatorischen und finanziellen) Underinvestment in das Cyberriskmanagement zu beobachten ist, erstaunen. Allerdings lassen sich dafür einige wissenschaftliche Erklärungsansätze aus der Psychologie und Verhaltensökonomik anführen. Diese zu kennen, schafft eine zentrale Voraussetzung, um dieses potenzielle Underinvestment zu verhindern.

→ Je komplexer und ungreifbarer etwas scheint, was bei Cyberrisiken der Fall ist, desto mehr neigen Leitungsgremien aus Selbstschutz dazu, die Dinge zu einfach, zu optimistisch und zu kontrollierbar sehen zu wollen (übermässiger Optimismus). Deshalb ist es zentral, Cyberrisiken in die Sprache der Entscheidenden zu «übersetzen» und mittels Szenarioanalysen die Auswirkung auf das Business zu zeigen.

→ Das Vertrauen in die Technologie und die Sicherheitslage eines Unternehmens aufgrund von Firewalls, Antivirenprogrammen oder Intrusion-Detection-Systeme (IDS)/Intrusion-Prevention-Systeme (IPS) und anderen Verteidigungsmassnahmen kann letztendlich zu schweren Sicherheitsverletzungen führen (übermässiges Vertrauen in Technologie). Hier gilt es, sich bewusst zu machen, dass in den meisten Fällen der Mensch für Cyberrisiken verantwortlich ist und nicht die Technologie.

→ Cybersicherheitsexperten und Cybersicherheitsexpertinnen mit jahrelanger und umfassender Erfahrung sind für alle Organisationen wertvoll. Dieses grosse Fachwissen birgt jedoch unter gewissen Umständen auch eine Herausforderung: Experten und Expertinnen fällt es manchmal schwer, sich in die Lage von IT-Sicherheitslaien (d. h. der grossen Mehrheit der Mitarbeitenden) zu versetzen. Nicht alle können die Perspektive technisch weniger versierter Benutzer und Benutzerinnen einnehmen. Diese kognitive Voreingenommenheit kann mitunter ein Hinderungsgrund sein, dass technisches Personal eine effektive, benutzerfreundliche IT-Sicherheit entwickelt (Fluch des Wissens).

→ Manager und Managerinnen könnten das bisherige Ausbleiben von Cybervorfällen auf gute Entscheidungen bei der Einstellung ihres IT-Security-Personals oder auf ausreichende Investitionen in das Cyberriskmanagement zurückführen. Vielleicht war es aber primär Glück, dass bisher nichts passiert ist. Dieser Umstand könnte das Management glauben lassen, genügend in die Cybersicherheit investiert zu haben.

→ Cyberrisiken möglichst zu verhindern und deshalb viel in die technische Risikoprävention zu investieren, ist aus Managementsicht oft attraktiver, als sich mit eingetretenen Schäden, der Stärkung der Risikokultur und der Erhöhung der organisatorischen Resilienz befassen zu müssen.

Es könnte der Eindruck entstehen, dass korrekt durchgeführte Prävention Risikoeintritte beinahe verunmöglicht (Zero Risk Bias).

→ Digitale Geschäftsmodelle und neue Technologien eröffnen grosse Wachstumschancen, denen sich Unternehmen wegen den attraktiven Erfolgsaussichten kaum entziehen wollen und können, weil es viele andere auch tun. Dies führt zu Entscheidungssituationen, in denen Renditeaussichten die Cybersicherheit dominieren können. Das kann zur Folge haben, dass Cyberrisiken zu wenig prioritär adressiert werden (Bandwagon- oder Mitläufereffekt).

7.3 Cyberrisiken in das Riskmanagement integrieren.

Ein angemessenes Verständnis der Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen Organisationszielen, Organisationsbereichen, kritischen Geschäftsprozessen, kritischen Assets und der Informationstechnologie ist eine zentrale Voraussetzung für ein effektives Cyberriskmanagement. Das bedeutet, dass Organisationen Cyberrisiken nicht nur aus einer technischen Perspektive beurteilen, sondern auch deren Auswirkungen auf die Organisationsziele (z. B. Finanzen, Reputation, Strategie) berücksichtigen sollten. Um dieses Ziel zu erreichen, muss das Cyberriskmanagement mit den Prozessen des Enterprise Riskmanagement (ERM) abgestimmt werden.

Um Cyberrisiken ein entsprechendes Gewicht auf oberster Organisationsebene einzuräumen, müssen Entscheidungen bezüglich Cyberrisikoappetit getroffen werden (z. B. «geschäftskritische Systeme müssen von allen bekannten Vulnerabilitäten geschützt werden»). Solche Aussagen helfen in einem nächsten Schritt, um

- Risikotoleranzen zu definieren (z. B. «geschäftskritische Systeme müssen bei Vorliegen von kritischen Softwarevulnerabilitäten [Common Vulnerability Scoring System (CVSS) von 10] innerhalb von zehn Tagen gepatcht werden»);
- Kontrollen zu entwickeln (z. B. periodische Vulnerabilitäten-Assessments); und
- Kennzahlen zu formulieren (z. B. «Anzahl gepatchter Vulnerabilitäten» oder «Anzahl von Systemen mit einer CVSS 10, die nicht innerhalb von zehn Tagen gepatcht wurden»).

7.4 Risk Governance. Cyberrisiken müssen in der Corporate Governance jeder Organisation formell verankert werden. Dazu eignet sich die Risikopolitik – eine zentrale Leitlinie, die das Bekenntnis des Aufsichtsorgans hinsichtlich Riskmanagement klar zum Ausdruck bringt. Die Studie hat gezeigt, dass Cyberrisiken noch zu wenig explizit in der Risikopolitik verankert sind. Dies führt zwangsläufig zu fehlenden Aussagen zum Risikoappetit im Bereich der Cyberrisiken.

Ebenso zeigt die Studie klar auf, dass eine grosse Heterogenität bezüglich Rollen, Verantwortlichkeiten und Kollaboration im Umgang mit Cyberrisiken besteht. Die Empfehlung hierzu lautet, dass die Riskmanagement-Verantwortlichen eng mit den CISO zusammenarbeiten und damit der Grundstein für eine Integration der Cyberrisiken in die Sprache des ERM gelegt werden kann. Problematisch ist, wenn in kleineren Organisationen die Verantwortung für Cyberrisiken «extern vergeben» wird, d. h., wenn primär auf externe Audits und den externen Dienstleister abgestützt wird. Cyberrisiken müssen so bewertet und beschrieben werden, dass sie an das Riskmanagement anschlussfähig sind. Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, dass der Cyberriskmanagement-Prozess eng mit dem ERM verzahnt ist. Die Bedeutung der oder des CISO in der Schnittstelle Cyberrisiken und ERM ist zentral und muss in der Praxis stärker verankert werden.

Die Studie fördert eine gewisse Lücke zwischen technischer Expertise im Umgang mit Cyberrisiken auf Systemebene (IT-Infrastruktur-Ebene) und der prozessualen bzw. organisatorischen Expertise (Organisationsebene, Führungsebene) zu Tage: Cyberrisiken werden noch zu stark als IT-Thema verstanden und entsprechend dezentral und operativ gesteuert. Sie sind oft zu wenig in das unternehmensweite Riskmanagement und die Entscheidungsprozesse der Leitungsgremien integriert. Hier ist eine Diskrepanz zwischen der Relevanz des Risikos und der organisatorischen Readiness feststellbar. Das Bewusstsein, dass Cyberrisiken eine wechselseitige Abhängigkeit zwischen der IT und den Organisationszielen des Business aufweisen, ist oft noch zu wenig ausgeprägt. Die Empfehlung muss demnach lauten, dass Cyberrisiken ganzheitlich und strategisch betrachtet werden bzw. deren Konsequenzen auf das Erreichen der Organisationsziele explizit beurteilt und kommuniziert werden. Das Bewusstsein der schützenswerten Assets (sog. Kronjuwelen) in den Leitungsgremien ist eine wichtige Grundvoraussetzung dafür.

8. FAZIT

Die Ergebnisse der Studie zeigen klar auf, dass die Relevanz von Cyberrisiken in allen Organisationen in den letzten Jahren erheblich gestiegen ist. Ebenso ist in den Leitungsgremien eine hohe bis sehr hohe Awareness bezüglich Cyberrisiken feststellbar. Allerdings wurde eine erhebliche Lücke zwischen der Relevanzeinschätzung und dem Reifegrad der Cyber Risk Governance in vielen Organisationen identifiziert. Das bedeutet, dass die Integration von Cyberrisiken in das Riskmanagement methodisch, prozessual und organisatorisch noch zu wenig ausgereift ist. Dieser Umstand verhindert einen konsistenten Vergleich (und damit auch eine sinnvolle Priorisierung) von Cyberrisiken und anderen Risikokategorien auf oberster Führungsebene. Dies wiederum zieht ein mangelhaftes Verständnis über den tatsächlichen Cyberrisikoumfang bei den Aufsichtsorganen nach sich. Ebenso fehlen Aussagen zur Risikobereitschaft, was ein zielorientiertes Management von Cyberrisiken auf operativer Ebene zusätzlich erschwert. Als erster Schritt in die richtige Richtung empfiehlt sich, eine stärkere Zusammenarbeit zwischen CISO und Riskmanagement-Verantwortlichen zu fördern. ■